

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

Нада Милошевић-Ђорђевић
Проблеми проучавања српске народне
(усмене) књижевности

Егон Фекете
О новом правопису српског језика опште
оцене и домети

Гордана Јовановић
Почеци српске писмености

Војислав Јелић
Есеј Доситеја Обрадовића

Василије Радкић
Песништво Милорада
Петровића Сељанчице

Драгољуб Зорић
Традиционално и модерно у роману
Дошљаци Милутина Ускоковића

3-4

1996.

XLIV

БЕОГРАД

Расправе и чланци – Настава
Прилози – Прикази и белешке
– In memoriam – Библиографија

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ЧАСОПИС ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ
И ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЦРНЕ ГОРЕ

Друштво за српски језик и књижевност основали су 1910. године Александар Белић, Павле Појовић и Јован Скерлић. Његовим радом, који је прекидан само за време ратова (1914–1919. и 1941–1946) руководили су председници Јован Скерлић, Павле Појовић, Александар Белић, Михаило Стевановић, Драгољуб Павловић, Димитрије Вученов, Борђе Бајић, Слободан Марковић, Живојин Силанојчић, Јован Деретић, Васо Милинчевић, Пејтар Пешуји, Љубомир Појовић, Јован Деретић и Душан Иванић. Часопис Друштва „Књижевност и језик у школи“ покренути је 1953, а први број изашао је 1954. године. Од 1956. године носи данашњи назив.

Уређивачки одбор

др ЖИВАН ЖИВКОВИЋ, секретар (Београд),

мр ЉИЉАНА БАЈИЋ (Београд),

др ДРАГАНА МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ (Београд),

др ДАМЈАН ПЕТРОВИЋ (Приштина),

др ПЕТАР ПИЈАНОВИЋ (Београд),

др ЉИЉАНА СУБОТИЋ (Нови Сад),

др ЛИДИЈА ТОМИЋ (Подгорица)

Главни и одговорни уредник

др ЗЛАТА БОЈОВИЋ

Коректор

МИЛАН КРСМАНОВИЋ

Часопис излази четири пута годишње

Цена ове свеске је 30 динара

Годишња претплата за појединце 50 динара, за школе и институције 120 динара,
а за иностранство 40 USD

Претплату слати на текући рачун Друштва за српски језик и књижевност Србије
40806-678-2-10841.

Рукописе откуцане с проредом на машини (до 30 редова на страници) слати Уредништу:
Студентски трг 3, Београд

Рукописи се не враћају.

Тираж: 1000

Штампа: Чигоја штампа, Београд, Студентски трг 15, тел. 186-725, факс 625-954

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

ПОЧЕЦИ И РАЗВОЈ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

(Научни саставак славистиџа у Вукове дане, 25/2, Међународни славистички центар – Филолошки факултет, Београд 1996, стр. 1–520).

Како смо и навикли последњих година, по већ уходаној издавачкој динамици појавио се још један зборник лингвистичких радова у издању Међународног славистичког центра из Београда. Задовољство научне и стручне јавности што се из штампе појавила у неку руку јубиларна, 25. књига овог издавача, увећано је и задовољством што је за тему прошлогодишњег скупа, дакле и овог зборника, изабрана готово базична тема србистике – Почеци и развој српског књижевног језика. Зборник доноси 46 радова на ову тему, на коју се успешно надовезују и неколика рада са округлог стола Статус србистике у свету, одржаног у оквиру скупа. Радови основног дела зборника показују широк распон тематских интересовања, па би се они у основи могли сврстати у неколико подтема.

Прву групу радова чине они који су тематски везани за почетке српског књижевног језика, односно за рани период српкословенског књижевног језика. Овде спада прилог Вере Јерковић, *О ѿранскрипцији српкословенских ѿексѿова*, Гордане Јовановић, *Језичка норма у српкословенској ѿисменосѿи* и Јасмине Грковић-Мејдор, *О синѿаксичким одликама „Жиѿија св. Симеона” од св. Саве*. Овој тематској групи прикључују се и радови Ласла Дежа, *Српски језик у средњевековној Европи*, Лили Лашкове, *Почеци развоја књижевног језика код ѿправославних Јужних Словена* и Ане Кречмер, *О феномену ѿзв. РАЗ СЛАВИА ОРТНОДОХА у конѿексѿу исѿорије словенских сѿандардних језика*.

Предвуковског периода тицао се већи број радова, што је разумљиво с обзиром на то да се овде налазе непосредни корени савременог српског књижевног језика. Овај период је, тако, са општијег становишта анализиран у раду Александра Младеновића, *Почеци и развој књижевног језика код Срба новијег времена (Друга ѿоловина XVIII и ѿрва ѿоловина XIX века)* и Стане Ристић, *Неке карактеристичке сѿране лексике у језику ѿредвуковског времена*, – а питањима језика појединих дела овога периода бавили су се Љиљана Суботић, *Језик Сѿеријиних ѿравних сѿиса (Инфинѿив – нека значења и функције)*, Божо Ђорић, *Неке језичке карактеристичке ѿравних ѿексѿова ѿоловине 19. века*, Богдан Терзић, *Русизми и славенизми у језику Жиѿија Герасима Зелића*, Димка Саведра, *Језик Рајићеве „Исторје разнихъ славенских народовъ...” у ѿоређењу са језиком*

других двају историјских сјиса из друге ђоловине 18. века, Радосав Ђуровић, *Славенизми и европеизми у аутографу „Мемоара” Прође Маице Ненадовића и његов ђиј језика* и Ненад Крстић, *Превод Сјефана Живковића са француског на српски језик Фенелоновог „Телемака” (1814) – значајан ђрилог историји српског књижевног језика новијег времена.*

Неисцрпна тема – Вуков период и реформа српског књижевног језика, садржана је у низу радова овога зборника. Ове теме тицао се рад Радоја Симића, *Смисао и домђи књижевнојезичких реформи код Срба на ђочђу XIX. века*, Радмила Маројевића, *Мркаљ, Вук и Његош – ђри ђемеља српског књижевног језика*, Бранислава Остојића, *Развој књижевног језика у Црној Гори и Вукова језичка реформа*, Милоша Ковачевића, *Кријеријалност ђрађе и сђрукђуре у Вуковој сђандардизацији српског језика*, Слободана Марјановића, *Правоиис и језик Прођокола Народне скупђине у Нишу из 1878. године*, Вере Васић и Слободана Павловића, *Девђнаесђовековни језички узор: ПИСАТИ ЧИСТО СРПСКИ*, Милосава Чаркића, *Неки елементи ђесничког језика вуковских ђесника* и Љубомира Поповића, *Вуков ђрисђуј вернакуларизацији и сђандардизацији књижевног језика и ђравоииса код Срба*. Друштвеноисторијску димензију језичке стандардизације овога периода посебно су пратили радови Милоша Окуке, *Српски језик у Аустро-Угарској монархији средином 19. вијека*, Дитера Неринга, *Називи са суфиксима ађђракијних именица у новинама из Сарајева и Беча ђосле 1878. године* и Казимјежа Фелешка, *Сђађус језика Срба и Хрвађа у свђђлу једне ђрамађике*, а са синхроног аспекта у ову проблематику се укључио рад Милорада Радовановића, *Српски у скици – ђоглавиђо без речи. Или: како је „српски” (ђ)осђао „српски”*. При том се један број учесника непосредније и са различитих аспеката усмерио на анализу Вуковог језика. Такав приступ налазимо у прилогу Милорада Дешића, *Дефиниције у Вуковом „Српском рјечнику” из 1852. године*, Милане Радић-Дугођић, *О лексичко-семанђичким особеносђима мђросисђема ђлађола кређања у језику Вука Карађића*, Мирослава Николића, *Неке карактеристђике именичке лексике у Вуковом „Рјечнику” у ђоређењу са савременим сђањем*, Људмиле Леонов, *О ђридевима морално-ђђичке оцђе и емођивног сђања у Вуковом „Рјечнику” и у „Речнику” Мађице српске и Мађице хрвађске* и Љубице Прђић, *О неким називима боја и њиховим деривађима код Вука и у савременом српском језику*.

Са конфронтативног аспекта истраживањима је приступило неколико истраживача, међу којима Џенка Иванова, *О књижевнојезичким конђакђима на ђочђу српске и буђарске сђандардизације*, Маријана Киршова, *Развојна динамика неких ођђесловенских ђворбених форманађа у савременом српском језику (у ђоређењу са руским)* и Лариса Раздобутко, *Семанђички обим најфреквенђнијих сомађизама у руском и српском језику у дијахронијској ђерсђекђиви (на ђримену речи рука)*. Посебна интересовања усмерена су на различите утицаје руског и рускословенског језика на српски књижевни језик, како у дијахроној тако у синхроној перспективи. Ове научне области тиче се рад Ксеније Кончаревић, *О бођслужбеном језику српске цркве у ђрошлосђи и данас*, Богољуба Станковића, *О ђоложају црквенословенизама и русизама у српском књижевном језику* и Јелке Матијашевић, *Осврђ на русизме ђослерађних година*. Рад Гордане Терић, *Српски књижевни језик у*

истираживањима италијанских слависта, је синтетичко представљање резултата србистичких истраживања у једној страни земљи.

Низ радова обрађивао је језичка и правописна питања из области савременог језика, као што је рад Драгане Мршевић-Радовић, *Српски народни књижевни језик – језик културе (ВИДЕЋЕШ ТИ СВОГА БОГА)*, Јелице Јокановић-Михајлов, *Оријенталска проблематика у грамањичкој лингвистици ословјенског периода*, Аделаида Смољске, *Еволуција њорбе речи у српском језику и њено ироучавање*, Асима Пеца, *Пјеснички допринос обогаћивању наших изражајних средстава (на примјерима из поезије Мире Алечковић)*, Мирјане Бурзан, *Српски језик у дијаспори (О проблемима рекције)*, Славка Вукомановића, *Синкретизам облика именичких речи у српском језику*, Гордане Иричанин, *Забављања у вези са неким лексичким, морфосинтаксичким и синтаксичким структурама у савременом српском писаном и говорном језику* и Искре Ликоманове, *Тенденција језичке промене у српском језику (На примјеру насавка -и у ген.мн. именица ж.р.)*.

На округлом столу посвећеном статусу србистике у свету реферате су поднели Олга Елермајер-Животић, *Синтаксис сербокроајистике на Универзитету у Хамбургу*, Аделаида Смољска, *Извештај о насави српског језика на Универзитету у Одеси*, Лили Лашкова, *Бугарска сербокроајистика* и Ценка Иванова, *Српски језик у ојисторијским и компаративно-историјским класификацијама (Досадашњи синтаксис, иерархије и задаци у насави и у универзитетским уџбеницима)*. Зборник доноси и дискусију са округлог стола, у којој су учествовали Павле Ивић, Владимир Осолник, Милош Окука, Милосав Чаркић, Милорад Дешић, Богољуб Станковић, Драго Ђупић, Ана Кречмер, Олга Елермајер-Животић, Миодраг Сибиновић, Науме Радически, Лили Лашкова и Ласло Деже.

Лингвистички зборник Међународног славистичког центра посвећен почецима и развоју српског књижевног језика, по свом тематском оквиру, по садржајности и дубини истраживачких захвата, улази у ред вредних остварења савремене србистике. Такве његове домете не умањују битније поједине техничке мањкавости које га повремено прате.

